

BOLG'ALASHNI OLISH TEXNOLOGIK JARAYONINI DETALNING CHIZMASI ASOSIDA ISHLAB CHIQUISH TEXNOLOGIYASI

Abduxakim Nigmatovich Abdullayev, “Texnologiya va professional ta’lim metodikasi” kafedrası dotsenti, Ph.D. Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Valsovkalash aslida bo‘ylama prokatkadir, chunki bu jarayon ularga sektorli shtampdar mahkamlangan ikkita bolg‘alash juvalari orasida amalga oshiriladi. Shakldor xomaki mahsulotni ko‘pincha shtampning xomaki tayyorlash jilg‘alarida olinadi: yoki ko‘p jilg‘ali bitta shtampda yoki shtampovkalash mashinalarida alohida o‘rnatilgan bir nechta bir jilg‘ali shtaplarda. Bolg‘alashning eng keng tarqalgan defektlari yoriqlar, qiyshayish, o‘lchamlarning talab darajasiga muvofiq bo‘lmasligi, strukturaviy defektlar va metallning hususiyatlaridir. Ko‘pchilik holatlarda bunday defektlarni ularni tayyorlash texnologiyasini to‘g‘ri loyihalashtirib bartaraf qilish mumkin.

MAQSAD: Bolg‘alashni olish texnologik jarayoni detalning chizmasi asosida ishlab chiqiladi. Shtampovkalash texnologik jarayoni uchun ishlab chiqiladigan hujjatlardan biri – bu bolg‘alash chizmasidir, va uning asosida shtampdar va boshqa jihozlarning chizmasi bajariladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Detalni loyihalashtirishda, avvalo shtampdan shtampovkani erkin tarzda chiqarib olish imkonini beruvchi shtampning ayrilishi qay tarzda amalga oshirilishini tasavvur qilish kerak. Shtampning ayrilish yuzasidan detal konstruksiyasi devorlarining egilish burchaklari, dumaloqlash radiuslari singari elementlari bog‘liq bo‘ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Po‘latning guruhi, murakkablik darajasi va bolg‘alashning aniqlik klassi aniqlagandan keyin uning dastlabki indeksi o‘rnatiladi.

XULOSA: Xomaki mahsulotlarni olovli pechlarda qizdirishda aniqlik klassi T5, massasi 3,2 kg gacha bo‘lgan bolg‘alashlar uchun ishlov berish joizlarini 0,5 mm gacha, 3,2 kg dan 10,0 kg gacha - 0,8 mm ga, 10,0 kg dan ortiq bo‘lsa– 1 mm ga oshirish yo‘l qo‘yiladi.

Kalit so‘zlar: shtampovkalash, qiyalik, yumaloqlash radiuslari, metall teshish asbobi ulagichlari, teshiklarni xomaki chamalash, tashqi yon tomoni yuzalaridagi chuqurchalar, cho‘kma.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОВАННОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Абдухаким Нигматович Абдуллаев, доцент кафедры «Технология и методология профессионального образования», кандидат педагогических наук, Национальный педагогический университет имени Низами в Узбекистане, Ташкент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Прокатка по сути является продольной прокаткой, поскольку процесс осуществляется между двумя ковочными штампами с закрепленными на них секторными штампами. Фасонная заготовка чаще всего получается в штамповочных штампах: либо в одном штампе с несколькими штампами, либо в нескольких отдельных штампах, установленных отдельно на штамповочном станке. Наиболее распространенными дефектами при ковке являются трещины, деформация, неровности размеров, структурные дефекты и дефекты свойств металла. В большинстве случаев такие дефекты можно устранить путем правильного проектирования технологии их изготовления.

ЦЕЛЬ: Технологический процессковки разрабатывается на основе чертежа детали. Одним из документов, разрабатываемых для процесса штамповки, является ковочный чертеж, на основе которого составляются чертежи штампов и другого оборудования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: При проектировании детали необходимо сначала представить, как будет осуществляться разъем штампа, что позволит свободно извлекать отштампованный элемент. Элементы конструкции детали, такие как углы наклона стенок и радиусы закругления, зависят от разъемной поверхности штампа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: После определения группы стали, уровня сложности и класса точностиковки был установлен ее первоначальный индекс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При нагреве сырья в печах допускается увеличение допусков на обработку поковок класса точности Т5 и массой до 3,2 кг на 0,5 мм, с 3,2 кг до 10,0 кг — на 0,8 мм, а для изделий массой более 10,0 кг — на 1 мм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штамповка, фаска, радиусы закругления, соединители для штамповочных инструментов по металлу, черновая обработка отверстий, углубления на внешних боковых поверхностях, вмятины

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF HAMMERING BASED ON THE DRAWING OF THE PART

Abdukhakim Nigmatovich Abdullayev, Associate Professor of the Department of “Technology and Methodology of Professional Education”, Ph.D. Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The technological process of forging is developed based on the drawing of the part. One of the documents developed for the stamping technological process is the forging drawing, and based on it, drawings of dies and other equipment are made.

AIM: The technological process of obtaining a hammer is developed on the basis of a drawing of a detail. One of the documents that will be developed for the technological process of stamping is a hammering drawing, and on its basis a drawing of stamps and other equipment is performed.

MATERIALS AND METHODS: When designing a part, it is first necessary to imagine how the parting of the stamp will be carried out, which will allow the stamping to be freely removed from the stamp. Elements of the part design, such as the angles of inclination of the walls and the radii of rounding, depend on the parting surface of the stamp.

DISCUSSION AND RESULTS: After determining the steel group, complexity level, and hammering accuracy class, its initial index is established

CONCLUSION: When heating raw products in furnaces, it is allowed to increase the processing allowances for forgings of accuracy class T5 and mass up to 3.2 kg by 0.5 mm, from 3.2 kg to 10.0 kg - by 0.8 mm, and for more than 10.0 kg - by 1 mm

Keywords: stamping, bevel, rounding radii, metal punching tool connectors, roughing holes, recesses on the outer side surfaces, depression

Detalni loyihalashtirishda detal uzunligining turli uchastkalaridagi ko'ndalang kesimlar maydonlarining mumkin bo'lgan eng kichik farqiga intilish kerak, yuqqa devorlar, baland qovurg'alar, flaneslar, uzun o'siqlar (otrostki) va ayrilish yuzasiga qo'shilib turadigan ingichka quyilishlarga yo'l qo'maslik kerak. Shuningdek yana har bir holatda metallning sarflanishini qisqartirish maqsadida payvandlangan-shtampovkalanagan detallarni olish imkonini ko'zda tutish kerak. Bolg'alashni tayyorlash texnologiyasini loyihalashtirishda eng avval *bolg'alashning dastlabki indeksi* o'rnatiladi, va bu indeks bolg'alashning massasi, qotishma markasi, murakkablik darajasi va aniqlik klassi bilan aniqlanadi. *Bolg'alashning aniqlik klassi* texnikaviy topshiriqlar (TT) bilan yoki 1-jadval bo'yicha beriladi. *Po'latning guruhi* uning kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'ladi: uglerod massa ulushi 0,35% gacha bo'lgan po'lat yoki legirovchi elementlarning jami massa ulushi 2% gacha bo'lgan po'lat M1 guruhiga tegishli bo'ladi, uglerodning massa ulushi 0,35% dan ortiq va 0,65% gacha yoki legirovchi elementlarning massa ulushi 2% dan 5% gacha bo'lgan po'lat M2 guruhiga tegishli bo'ladi, uglerodning massa ulushi 0,65% dan ortiq yoki legirovchi elementlarning massa ulushi 5% dan ortiq bo'lsa M3-guruhga tegishli bo'ladi. *Murakkablik darajasi bo'yicha* bolg'alashlar S1, S2, S3, S4 guruhlariga bo'linadi. Bolg'alashning murakkablik darajasi (S) bolg'alash massasining (hajmining) G_p figura massasiga (xajmiga) G_f , munosabati bilan aniqlanadi, va unga shar shaklida, to'g'ri chiziqli to'g'ri prizma shaklida, silindr yoki parallelepiped bo'lishi mumkin bo'lib, unga bolg'alash sig'adigan bo'ladi. $G_p / G_f > 0,63$ bo'lganida S1 murakkablik darajasi $G_p / G_f = 0,63 \dots 0,32$ – S2; $G_p / G_f = 0,32 \dots 0,16$ – S3; $G_p / G_f = 0,16$ – S4 qiymatida qabul qilinadi. Yuqqa disklar, flaneslar, xalqalar turidagi bolg'alashlar ularning balandligi diametrga nisbatan 0,2 dan kam bo'lishida ular ham S4 murakkablik guruhiga tegishli bo'ladi. S1 va S2 murakkablik guruhlariga teshiklari, katta chiqiqlari, o'tishlari bo'lmagan oddiy bolg'alashlar, masalan oddiy valiklar, kichik uzunlikdagi vallar, oddiy flaneslar, disklar, to'g'ri burchakli bolg'alashlar tegishli bo'ladi.

1-jadval

Bolg'alashlarning tavsiya qilinadigan aniqlik klasslari

Asosiy deformatsiyalaydigan uskuna, texnologik jarayonlar	Aniqlik klassi				
	T1	T2	T3	T4	T5
Egri tishli issiq shtampovkalash presslari:					
ochiq obloylik shtampovkalash yopiq shtampovkalash siqib chiqarish		+	+	+	+
Gorizontal-bolg'alash mashinalari				+	+
Vintli, gidravlik presslar				+	+
Issiq shtampovkalash avtomatlari		+	+		
Shtampovkalash to'qmoqlari				+	+
Hajmli kalibrovkalash (issiq va sovuq)	+	+			
Presizion shtampovkalash	+				

S3 va S4 yuqori murakkablik guruhlariga disklar, flaneslar, bobishkali richaglar, teshikli chiqiqlar, egik richaglar, mushtumchalar, taqsimlash valiklari, tirsakli vallar, o'zgaruvchan profilli kichik qalinlikdagi disklar turidagi murakkab bolg'alashlar kiradi.

Masalan: massasi 1 kg, po'lat guruhi M₃, murakkablik darajasi S₂ va aniqlik klassi T₁ bo'lgan bolg'alash 7 dastlabki indeksga ega bo'ladi. Bolg'alashning hisoblash massasi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$M_n = M_\partial \cdot K_p \quad (1.1)$$

M_n, M_∂ – bolg'alash va tayyor detalning massasi, kg;

K_r – mexanik ishlov berishda metalni qirindiga o'tishini ko'zda tutuvchi hisoblash koeffitsienti (2-jadval).

1-jadval

Bolg'alashning taxminiy hisoblash massasini aniqlash koeffitsienti K_r

Guruh va guruh osti	Detalning tasnifi	Turga oid vakillar	K_r
	Uzaytirilgan shaklda		
1	To'g'ri o'q bilan	Vallar, o'qlar, sapfalar, shatunlar	1,3-1,6
2	Egilgan o'q bilan	Richaglar, rulda boshqarish soshkalari	1,1-1,4
3	Dumaloq va ko'p qirralilar planda		
4	Dumaloqlar	Shesternyalar, gupchaklar (stupitsa), flaneslar	1,5-1,8
5	Kvadrat shaklda, to'g'ri burchaklilar, ko'p qirralilar	Flaneslar, gupchaklar (stupitsa), gaykalar	1,3-1,7
	O'siqlar bilan	Krestovinalar, ayrilar (vilka)	1,4-1,6

6	Kombinatsiyalashgan shaklda (1 va 2- guruh konfiguratsiyasi elementlarini biriktiruvchi)	Burilish mushtumchalari, tirsakli vallar	1,3-1,8
7	Katta miqdorda ishlov berilmaydigan yuzalar bilan	Old o'qlarning to'sinlari, uzatib berish qutilarini o'chirib ulash richaglari, ilgaklar	1,1-1,3
8	Teshiklar, chuqur o'yiqli joylar, shtampovkalashda bolg'alashda bajarilmaydigan podnutreniyalar bilan	Ichi bo'sh vallar, flaneslar, tishli g'ildiraklar (shesternyalar) bloklari	1,8-2,2

Bolg'alashning hisoblab topilgan massasi bo'yicha bolg'alashning chizmasi ishlab chiqiladi, undan keyin uning massasi bolg'alashning ishlab chiqilgan chizmasi bo'yicha aniqlashtiriladi. Bunda agar bolg'alashning chizma bo'yicha hisoblab chiqilgan massasi formula (1.1) bo'yicha aniqlangan massadan 20% dan ko'proq farqlansa, u holda bolg'alashga qo'yimlar va joizlar korrektirovka qilinadi. Bolg'alashning massasiga uning deformatsiyalanmaydigan qismi, hamda obloy kirmaydi. Shtampning ayrilish joyi yuzasini detalning chizmasi asosida quyidagi qoidalar bo'yicha belgilanadi: shtampning ayrilish joyi (ShAJ) yuzasi bolg'alashni shtampning ichidan erkin chiqarib olish mumkinligini ta'minlashi kerak; shtampovkalash jilg'alari eng kichik chuqurlik va kenglikda bo'lishlari kerak, buning uchun shtampning ayrilish joyini detalning ikkita eng katta gabarit o'lchamlari yo'nalishida bajarilishi kerak. Agar bolg'alashning shtampdagi boshqacha holati joizlar va qo'shimcha berilgan joylarning kamayishi va metallni tejalishiga olib kelsa, u holda ushbu ko'rsatilgan qoidadan cheklanish mumkin. Masalan, uncha baland bo'lmagan aylanish jismlari ko'rinishida ichi bo'sh va yaxlit bolg'alashlarni shtampovkalashda vertikal holda joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Bolg'alashlarning shtampovkadagi bunday holati shtampovkalar unumdorligini oshirish, shtampovkalash egiklari joizlarini va shtampning eskirishini kamaytirish imkonini beradi. Bolg'alashning qiyin, og'ir tayyorlanadigan qismlarini (baland ingichka qovurg'alari, chiqiqlar, bobishkalar va boshq.) shtampning yuqori qismiga joylashtirish kerak, chunki shtampning yuqori qismidagi bo'shliq pastki qismidagi bo'shliqqa qaraganda osonroq to'ldiriladi. Shtampning ayrilish joyini shunday bajarish kerak-ki, bunda shtampning ayrilish joyining yuzasi (tekisligi) bo'ylab bolg'alashning konturi bir xil bo'lishi kerak, va ayrilish joyi tekisligiga bolg'alashning gorizont va egik yuzalari emas, balki vertikal yuzalari tutashib turishi (og'ishlar bilan) kerak. Bu bolg'alashlarning shtampning ayrilish joylari qismlaridan birining ikkinchi qismiga nisbatan qirov kesib tashlangan keyin siljish sodir bo'lishi oqibatida shtampning ayrilish joyi yuzasida siljishni (qiyshayish) nazorat qilish imkonini beradi. Mexanik ishlov berishning asosiy joizlari GOST 7505-89 bo'yicha dastlabki indeks, chiziqli o'lchamlar va detal yuzasining g'adir-budirlik parametrlariga ko'ra aniqlanadi. Tomonga joizlar

bolg'alashning nominal o'lchamlariga belgilanadi. Siljish, egilganlik, tekislikdan og'ishlarni ko'zda tutuvchi qo'shimcha joizlar bolg'alashni shaklidan va uni tayyorlash texnologiyasidan kelib chiqib aniqlanadi (GOST 7505-89 bo'yicha). Temirchilikda mexanik ishlov berishga qo'yiladigan asosiy joizlarni qo'shimcha ravishda to'ldiruvchi qo'shimcha qoldirilgan joylarga (napusk) shtampovkalash qiyaliklari, yumaloqlash radiuslari, metall teshish asbobi ulagichlari, teshiklarni xomaki chamalash, tashqi yon tomoni yuzalaridagi chuqurchalar va cho'kma joylar kiradi. Shtampovkalash qiyaliklarini shtampning ayrilish joyi yuzasiga prependikulyar joylashadigan barcha yuzalarga o'rnatish kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdukhakim Nigmatovich Abdullayev (2026). METHOD OF SELECTING AND CALCULATING TENSIONING. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/issue/view/69>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18159188>.
2. Abdukhakim Nigmatovich Abdullayev(2026). METHOD OF CALCULATING PROBLEMS RELATING TO THREADED JOINTS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18173651>. <https://lajoe.org/index.php/LAJoE/issue/view/5>.
3. Abdullayev.A.N (2026). METHOD OF CALCULATION OF PROBLEMS OF JOINTS WITH KEYS AND GEAR (SLITS). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18173651>.